

Mariam Jikia, LL.D.,*
Full Professor,
Faculty of Law and International Relations,
Georgian Technical University in Tbilisi,
Republic of Georgia

UDK: 342.821:342.4(497.22)“2025“
340.132.2:342.821(497.22+100)
341.781(497.22:100)
341.645(4)
342.722(497.22)

DOI: 10.5281/zenodo.19591378

***Unconstitutional Instrumentalization of a Constitutional Freedom:
The Normative Paradox of Georgia’s 2025 Prohibition on
Extraterritorial Voting***

The resilience of a constitutional democracy is often measured by its ability to protect its citizens, regardless of their geographic location. In modern legal theory, there is a sharp distinction between the restriction of a right and its negation. While no right is absolute, constitutional doctrine insists that any limitation must leave the “essential content” of the right intact. The presented paper discusses Article 24 of the Constitution of Georgia, which guarantees the right of citizens to participate in elections. For years, the Georgian legal framework moved toward greater inclusivity, aligning with global trends that recognize the rights of a mobile, globalized diaspora. Although imperfect, the pre-2025 framework facilitated voting through a network of diplomatic missions abroad. The 2025 Electoral Code Amendment represents a sharp, regressive pivot. By analyzing the textual and teleological goals of Article 24, this paper demonstrates that the Constitution does not grant the legislature a “blanket check” to make voting impossible for citizens abroad. Instead, it mandates that the state take proactive steps to ensure that the universal suffrage is a reality, not a mere theoretical premise. A significant portion of this research is dedicated to a “proportionality assessment” of the 2025 ban. Using the classic three-part test (suitability, necessity, and proportionality *stricto sensu*), the prohibition fails on every count. Furthermore, with reference to the Venice Commission opinion and the jurisprudence of the European Court of Human Rights, the research illustrates that the 2025 amendment places Georgia in direct conflict with its international obligations. The findings suggest that the 2025 amendment is substantively unconstitutional.

* marijiqia@gmail.com

because it treats the right to vote as a privilege granted by the state rather than an inherent right of citizenship.

Keywords: extraterritorial voting, universal suffrage, proportionality, Constitutional Law, Georgia.

Dr Mariam Jikia,
Redovni profesor,
Fakultet prava i međunarodnih odnosa,
Gruzijski tehnički univerzitet u Tbilisiju,
Republika Gruzija

**PROTIVUSTAVNA INSTRUMENTALIZACIJA USTAVNE SLOBODE:
NORMATIVNI PARADOKS ZABRANE VANTERITORIJALNOG
GLASANJA PREMA GRUZIJSKOM IZBORNOM ZAKONU IZ 2025.
GODINE**

Otpornost ustavne demokratije često se meri njenom sposobnošću da zaštiti svoje građane, bez obzira gde se geografski nalaze. U savremenoj pravnoj teoriji postoji oštra razlika između ograničenja prava i njegovog negiranja. Iako nijedno pravo nije apsolutno, ustavna doktrina insistira na tome da se u slučaju ograničenja prava ne sme ugroziti „suštinski sadržaj” konkretnog prava. U radu se razmatra član 24. Ustava Gruzije, koji garantuje pravo građana da učestvuju na izborima. Godinama se gruzijski pravni okvir kretao ka većoj inkluzivnosti, u skladu sa globalnim trendovima priznavanja biračkog prava dijaspore, gruzijskih državljana u rasejanju. Iako pravni okvir pre 2025. godine nije bio idealan, gruzijska dijaspora je imala mogućnost da ostvari svoje biračko pravo preko mreže diplomatskih predstavništava u inostranstvu. Izmena Izbornog zakona iz 2025. godine predstavlja oštar, regresivan zaokret u ostvarivanju ovog prava. Kroz analizu tekstualnih i teleoloških ciljeva člana 24. Izbornog zakona, rad pokazuje da Ustav ne daje zakonodavnoj vlasti „blanko” ovlašćenje da onemogući glasanje gruzijskih državljana u inostranstvu. Umesto toga, Ustav obavezuje državu da preduzme proaktivne mere kako bi se osiguralo da opšte biračko pravo postane stvarnost, a ne samo teoretska premisa. Značajan deo rada posvećen je „oceni proporcionalnosti” zabrane prava glasa dijaspore prema Izbornom zakonu iz 2025. godine. Klasični trodelni test (analiza prikladnosti, neophodnosti i proporcionalnosti *stricto sensu*) pokazuje da zabrana ekstrateritorijalnog glasanja nije opravdana ni po jednom kriterijumu. Sa osvrtom na mišljenje Venecijanske komisije i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, radu potvrđuje da izmene Izbornog zakona iz 2025. godine dovode Gruziju u direktan sukob sa njenim međunarodnim obavezama. Rezultati istraživanja ukazuju da su

izmenjene odredbe Zakona iz 2025. godine suštinski neustavne jer tretiraju biračko pravo kao privilegiju koja zavisi od volje države a ne kao inherentno pravu na državljanstvo.

Ključne reči: ekstrateritorijalno glasanje, opšte pravo glasa, proporcionalnost/srazmernost, Ustavno pravo, Gruzija.